

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
18.	Ҳоҗиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	153
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	159
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	164

25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	178
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	185
27.	Shoaxmedova Nozima Хайруллойева	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	192
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
32.	Меҳмоналиев Улуг'бек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	228
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	243
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	259
37.	Abdukaaxorova Durdona Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
38.	Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334

48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo`ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможни на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
68.	Yangiboyev Dilshod G'ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
69.	Murodov Jahongir Choriyevich	O'zbekiston respublikasi fermer xo'jaliklarida qo'shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
70.	Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
71.	Baymuratov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o'ziga xoslik	492
72.	Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505

73.	Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
74.	Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditining nazariy masalalari	518
75.	Нуралиев Беҳзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
76.	Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
77.	Narzullayeva Xilola Abdukamilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
78.	Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550

KO‘CHMAS MULKLARNI GAROV TA‘MINOTI SIFATIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li

*Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti huzuridagi
O‘zbekiston iqtisodiyotini pivojlantirishning
ilmiy asoslari va muammolari
ilmiy tadqiqot markazi mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: amirxon23@mail.ru
ORCID: 0009-0003-0382-8436*

Annotatsiya: O‘zbekistonda garov maqsadida ko‘chmas mulk qiymatini to‘g‘ri aniqlashning o‘ziga xos xususiyatlarini yanada takomillashtirish bugungi kunda bank-moliya tizimidagi islohot qilishni lozim bo‘lgan muammolardan biri ekanligi ushbu sohani yanada o‘rganishni talab qiladi. Shu maqsadda maqolada ko‘chmas mulkning bozor qiymatini aniqlashning konseptual yondashuvlarini tahlil qilish, xarajat, daromad va qiyosiy yondashuvlar va ularning hisoblanish usullari bo‘yicha xalqaro tajribalarni o‘zlashtirish kabi muhim masalalar, shuningdek, xorijiy mamalakatlarida garov maqsadida ko‘chmas mulk qiymatini aniqlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar, hamda mamlakatimizdagi ko‘chmas mulkni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish usullari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘chmas mulk, ko‘chmas mulkni baholash, soliq bazasi, soliq stavkasi, ko‘chmas mulk obyekti, qiymat, obyektiv va subyektiv ta‘sir etuvchi omillar, kapitallashuv stavkasi, tadbirkorlik daromadi koeffitsiyenti.

УЛУЧШЕНИЕ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Мажидов Амирхон Абдумалик угли

*Независимый научный сотрудник
Научно-исследовательского центра научных
основ и проблем развития экономики Узбекистана
при Ташкентском государственном экономическом университете
e-mail: amirxon23@mail.ru
ORCID: 0009-0003-0382-8436*

Аннотация: Дальнейшее совершенствование специфических особенностей правильного определения стоимости недвижимости в качестве залога в Узбекистане является одной из проблем, требующих дальнейшего изучения в этой области, как и одной из проблем, нуждающихся в реформировании в банковской и финансовой системе сегодня. С этой целью в статье рассматриваются такие важные вопросы, как анализ концептуальных подходов к определению рыночной стоимости недвижимости, применение международного опыта в затратном, доходном и сравнительном подходах и методах их расчета, а также реформы, проводимые в зарубежных странах по определению стоимости недвижимости в качестве залога, и методы совершенствования оценки недвижимости в качестве залога в нашей стране.

Ключевые слова: недвижимость, оценка недвижимости, налоговая база, налоговая ставка, объект недвижимости, стоимость, объективные и субъективные факторы влияния, ставка капитализации, коэффициент предпринимательского прироста.

IMPROVING THE VALUATION OF REAL ESTATE AS COLLATERAL

Majidov Amirkhon Abdumalik ugli

Independent researcher at the Research Center

*for Scientific Foundations and Problems of Development
of the Economy of Uzbekistan
at the Tashkent State University of Economics
e-mail: amirxon23@mail.ru
ORCID: 0009-0003-0382-8436*

Abstract: *Further improvement of the specific features of correctly determining the value of real estate as collateral in Uzbekistan is one of the issues requiring further study in this area, as well as one of the issues requiring reform in the banking and financial systems today. To this end, this article examines such important issues as an analysis of conceptual approaches to determining the market value of real estate, the application of international experience in the cost, income, and comparative approaches and methods for calculating them, as well as reforms implemented in foreign countries to determine the value of real estate as collateral, and methods for improving real estate valuation as collateral in our country.*

Keywords: *real estate, real estate valuation, tax base, tax rate, cost, objective and subjective influencing factors, capitalization rate, entrepreneurial profit coefficient.*

Kirish.

Xalqaro bank-moliya tizimida rivojlanish tendensiyasi jadal sur'atda o'sgani sari kreditga bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar talablari ham kundan-kunga ortib bormoqda. Birgina 2024-yilning o'zida “Yevropa bank-moliya bozorida korporativ talab 310 milliard EURO ni tashkil etgan” [1] bo'lsa, bu ko'rsatkich rivojlanayotgan “Afrika mintaqasi uchun 10,0% ga oshib, 39 milliard Afrika frankini tashkil etdi” [2]. Kreditga bo'lgan talab AQSHda ham “2024-yilning uchinchi chorak yakunida jismoniy va korporativ subyektlar uchun 1 374,0 mlrd. AQSH dollaridan ortiq kredit liniyalari ajratilgan” [3] idan juda yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa o'z navbatida jahon amaliyotida kreditlash jarayoni va bu orqali subyektlar ehtiyojlarini qondirishga qilinayotgan harakat miqdori va hajmi yildan-yilga oshib borayotganidan dalolat beradi.

Jahon iqtisodiyotidagi ijtimoiy rivojlanish loyihalari doirasidagi xalqaro kreditlash tizimida, asosan, hukumatlar kafilliklari kredit ta'minoti sifatida qabul qilinsa, kichikroq hajmdagi, xususan korporativ va chakana kreditlash jarayonida kredit ta'minoti sifatida ashyoviy mulklarni taqdim etilishi amaliyotda keng qo'llaniladi. Kredit ajratishda asosiy ta'minot sifatida taqdim etiladigan ashyoviy mulklarning salmoqli qismini ko'chmas mulklar, ayniqsa, turar va noturar joylar hamda yer uchastkalari tashkil etmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarni kreditlashda ta'minot sifatida qabul qilinadigan ushbu mulklarning xilma-xilligi va kredit-moliya tashkilotlari tomonidan ularni ta'minot sifatida qabul qilishda cheklovlar mavjud emasligi “kreditlar bozori iste'molchilarning moslashuvchan ta'minot asosida moliyalashtirish variantlari mavjudligi sababli va kreditga bo'lgan talabning ortishi hamda kredit portfelining o'sib borayotgan tendensiyasi tufayli butun dunyoda kuchli kengayishni boshdan kechirmoqda” [4].

O'zbekistonda so'ngi yillarda ko'chmas mulk, ayniqsa, uy-joy qurilishi sur'ati jadal oshib, bozorda turar joylarga nisbatan taklif ko'paydi. Xususan, 2024-yilda ko'p qavatli uydalar soni respublika bo'yicha 1,65 mln. donani tashkil etib, shu yilning o'zida 100 mingdan ortiq xonadonga ega ko'p qavatli uy-joylar qurilib, xonadonlar soni 7,6 mln. dan oshdi. Qurilish sur'atining oshganligi sababli mintaqadagi aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasi 2017-yilda 15,7 kv.m. dan 2024-yil yakuniga ko'ra 19,0 kv.m. ga yetgan [5]. Uy-joy bozorida taklifning keskin oshishiga mutanosib ravishda talabning ham karrasiga oshishi hududiy ipoteka sektoridagi oldi-sotdilar miqdori va ko'chmas mulklar narxini ham sezilarli darajada ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Xususan, so'ngi yetti yilda uy-joylar sotuvi doirasida rasmiylashtirilgan bitimlar soni yiliga o'rtacha 5,9 % ga oshgan. Faqatgina 2024-yilda ushbu ko'rsatkich 5,8 % ga pasayib, 256,5 mingga yetgan [6]. Mamlakatdagi tijorat banklari tomonidan iste'molchilarga taklif etilayotgan ipoteka krediti paketlari ko'chmas mulk bozorida talabning o'sishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omil bo'lib, 2025-yil 1-yanvar holatida mamlakatdagi 36 ta tijorat banklarining 22 tasida jami 76 xil turdagi ipoteka krediti taklifi mavjud [7]. Bu esa o'z navbatida respublikadagi tijorat banklari

tomonidan aholiga turlicha shartlar va qulayliklarda uy-joylar uchun ipoteka kreditlari taklifi ham uy-joylarga bo‘lgan talab-taklif sur‘atiga mos ravishda ko‘payganligini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar sharhi

Baholash ishi va ko‘chmas mulklarning baholanishi yuzasidan xorijiy iqtisodchi olimlardan A. Tischneko [8], R. Michaels [9], J. Orduy [10], E. Tarasevich [11], G. Saymon [12], E. Antonov [13], S. Gibrovskiy [14], S. Korostelev [15], E. Ozerov [16], G. Aleksander va J. Beyli [17], T. Berdnikova [18], V. Grebennikov [19], A. Gryaznova [20], R. Xalilova [21], G. Desmontlarning [22] sohaga oid ilmiy izlanishlari, tadqiqotlari va amaliy qo‘llanmalaridan foydalanilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar I. Butikov [24], K. Xomitov [25], I. Abdurahmonov [25], D. Abdikarimova [26] va boshqa baholash ishi sohasiga oid adabiyotlar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar va imiy ishlar mualliflarining ishlari tahlil etilgan.

Yuqorida nomi keltirilgan xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqot va mualliflik ishlarida baholash faoliyatining uslubiy muammolari, ko‘chmas mulklarni baholash sohasida foydalanishga mo‘ljallangan nazariy va amaliy tavsiyalar berib o‘tilgan bo‘lsada, garov ta‘minoti sifatida ko‘chmas mulklarni baholash masalasi alohida tadqiqot ishi sifatida juda kam o‘rganilganligi va xorijiy manbaalarda ham shu yo‘nalish bo‘yicha qo‘llanma mavjud emasligi hamda mahalliy adabiyotlar soni ham nisbatan kamroq ekanligi ish mavzusining dolzarbligini o‘zida namoyon etadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida O‘zbekistondagi ko‘chmas mulkarni baholashning nazariy asoslari hamda garov maqsadida ko‘chmas mulkarni baholashning mahalliy va xalqaro tajribalari o‘rganildi. Ko‘chmas mulk qiymatiga ta‘sir etuvchi omillar tahlili va sintezi, induksiya va deduksiya, ekonomik modellashtirish, statistik ma‘lumotlarni gurushlash, qiyosiy tahlil, regression va korrelyatsion tahlil, ilmiy abstraksiyalash va boshqa metodikalardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar.

Ko‘chmas mulklarni baholash jarayonida mulk qiymatiga ta‘sir etuvchi, eng asosiy bo‘lgan bir necha bevosita (obyektiv) va bilvosita (subyektiv) omillar mavjud bo‘lib, baholovchilar tomonidan aniqlangan tavsiyaviy qiymatlar o‘zaro farqlanishiga baholovchi tomondan amalga oshiriladigan subyektiv omillar sabab bo‘lgan. Mulklarni baholash jarayonida qiymatga ta‘sir etuvchi bevosita omillar o‘z-o‘zidan shakllanib, mulkka taalluqli, ya‘ni obyektiv omillardir - ular mulkning baholanish sanasidagi, ya‘ni real vaqtdagi holatni o‘zida aks ettiradi.

Bilvosta omillar esa baholovchining “ijodkorligiga” asoslanadi va shartli ravishda subyektiv bo‘lib, mulkni baholash jarayonida baholovchi tomonidan yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan va mulk qiymatiga ta‘sir etuvchi barcha faktorlarni o‘z ichiga oladi.

Mulklarni baholanish jarayonidagi obyektiv omillarga obyektning turi (ko‘char va ko‘chmas mulk), mulklilik holati (egalik qilish turi), baholash sanasidagi holati (yaxshi, qoniqarli, qoniqasiz, yomon va hokazo), mulk joylashgan hudud (Shahar, posyolka, qishloq va boshqalar), bozordagi holat (bozor konyukturasi, talab-taklif tendensiyasi va boshqalar) kirib, ular yuqorida ta‘kidlangandek, o‘z-o‘zidan shakllanadi va qiymati ma‘lum tor doirada tebranib turadi. Ya‘nikim, ushbu omillar baholash sanasida mulk taalluqli bozordagi xuddi shu turdagi va holatdagi mulklarning talab-taklifi narxidan juda katta farqlanmaydi. Masalan Toshkent shahri, Mirobod tumani, Chimkent ko‘chasida (mo‘ljal Toshkent Markaziy Univermagi) joylashgan ikki xonali kvartira baholash obyekti bo‘lsa, ushbu obyektning taxminiy bozor qiymati har bir kv.m. uchun ma‘lum summa atrofida bo‘lishi, ushbu summaga kvartiraning ta‘mirlanganlik holati, joylashgan qavati va boshqa o‘z-o‘zidan shakllangan omillari ta‘sir etadi.

Boshqa tomondan, mulklarni baholanish jarayonidagi subyektiv omillar: baholovchi tajribasi, baholovchi tomonidan baholash jarayonida foydalanilgan yondashuvlar va ularning

hisoblanish usullari, shuningdek, baholovchi tomonidan qo‘llanilgan tuzatish koeffitsiyentlari va baholash jarayonida foydalanilgan yondashuvlardan aniqlangan qiymatlarni muvofiqlashtirish orqali mulkning qiymat diapazonini kengaytirib yuborishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Mulk qiymatiga ta’sir etuvchi asosiy omillar [27]

Bevosita (obyektiv) omillar	Bilvosita (subyektiv) omillar
Mulk turi	Baholovchining malakasi va tajribasi
Mulk holati	Baholashda foydalanilgan yondashuvlar
Mulkchilik shakli	Yondashuvlar usullari
Mulk joylashgan hudud	Baholovchi tomonidan bozordan tanlab olingan analoglar
Bozordagi holat	Baholovchi tomonidan qo‘llanilgan tuzatish koeffitsiyentlari
Baholash sanasidagi mintaqaviy valyuta konvertatsiyasi kursi	Baholovchi tomonidan baholash jarayonida aniqlangan qiymatlarni muvofiqlashtirish

Subyektiv omillarning barchasi bevosita baholovchiga, uning malakasi, tajribasi va shartli ravishda “vijdoni”ga bog‘liqdir.

Shu o‘rinda nima sababdan baholovchilar tomonidan bitta baholash obyekti uchun turli xil tarzda quyidagi farqlanuvchi amallar bajarilganligini tahlil qilamiz:

Xarajat yondashuvi doirasida baholovchi tomonidan yondashuvni qaysi usulda hisoblash ixtiyoriy ekanligini inobatga olgan holda, mustaqil tarzda aniqlanadigan tadbirkorlik foydasi va mulkning eskirish koeffitsiyentini muvofiqlashtirish kerak. Bunda biz tomonimizdan I bobida ta’kidlab o‘tilganidek, tadbirkorning foydasi sifatida tijorat banklari tomonidan baholanayotgan obyektlarni qurish uchun ajratiladigan kreditlar bo‘yicha foiz stavkasining o‘rtachasini olish tavsiya etiladi. Bunda tadbirkorlik foydasini yuqori belgilanishi orqali xarajat yondashuvi orqali erishiladigan qiymatning sun’iy oshirib ko‘rsatilishi oldi olinadi. Lekin, baholash obyektining joylashgan joyidan kelib chiqqan holda ushbu ko‘rsatkichning o‘zgarib turishini ham inobatga olish kerak. Xususan, Toshkent shahri markazida joylashgan ko‘chmas mulk uchun belgilanadigan tadbirkorlik foydasi Sayxunobod tumanining nisbatan iqtisodiy rivojlanishi pastroq bo‘lgan hududidagi mulk uchun belgilanganidan yuqori bo‘lishi mumkinligi tabiiy holdir. Ushbu xilma-xillikni tartibga solishning yagona yechimi sifatida tadbirkorlik foydasi koeffitsiyentining mintaqadagi Markaziy Bankning qayta moliyalashtirish stavkasi va baholash sanasidagi yillik inflatsiya darajasi yig‘indisidan oshib ketmasligini qat’iy belgilab qoyishni keltirish mumkin [27]:

$$F_t \leq R_{MB} + I \quad (1)$$

bu yerda:

F_t - tadbirkorning foydasi

R_{MB} - Markaziy Bankning qayta moliyalashtirish stavkasi

I - baholash sanasidagi yillik inflatsiya

Ushbu bilan baholovchi tomonidan nazariy jihatdan qurilishga investitsiya qilinadigan mablag‘ eng kamida yoki umuman daromad keltirmagan taqdirda ham pul massasi o‘zgarmasligini ta’minlashiga investorni ishontirishiga asoslanadi.

Xarajat yondashuvida mulkning eskirish qiymatini aniqlash jarayonida ko‘p baholovchilar tomonidan faqat tashqi eskirishin o‘zini qo‘llash bilan cheklanib qolinadi. Standartga asosan esa “baholanayotgan aktivning jismoniy, funksional va tashqi eskirishi aniqlanib, baholanayotgan aktiv qiymatini olish uchun umumiy xarajatlar summasidan jami eskirish-qadrsizlanishni chegirish lozim” [28]. Baholovchilardan xarajat yondashuvida ushbu holatga alohida e’tibor berish va amaliyotda istisnalarsiz qo‘llash talabini qo‘yish kerak.

Daromad yondashuvi orqali mulkning qiymatini aniqlash jarayonida baholovchilar tomonidan xarajat yondashuvidagi kabi yondashuvni hisoblashda tanlanadigan hisoblash usuli va bozordan tanlab olinadigan analoglarga cheklov oʻrnatish mumkin emasligi sababli, analoglarga nisbatan qoʻllaniladigan tuzatish koeffitsiyentlari va foydalaniladigan diskont stavkasi haqida soʻz yuritamiz.

Daromad yondashuvi orqali mulkni ijara berishdan olinadigan daromadni diskonlash orqali kalajakdagi qiymatni aniqlash uchun, odatda, baholovchilar tomonidan bozorda mavjud, ayni damda ijara uchun taklif etilayotgan shu turdagi mulklar tanlab olinadi va ulardan olinishi taxmin qilinadigan daromadlarning oʻrtachasini diskont stavkasiga nisbati qoʻllaniladi. Shu oʻrinda, daromad yondashuvida foydalanish uchun baholash obyekti taalluqli boʻlgan mulklar sohasida baholash sanasida mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan quyidagi holatlarni koʻrib chiqamiz:

bozorda barcha iqtisodiy va texnik xarakteristikalarini inobatga olganda mulkka aynan oʻxshash, lekin foydali maydoni farqlanuvchi analoglar mavjud: bunda baholovchi tomonidan faqatgina (agar mavjud boʻlsa) analoglarning foydali maydoni oʻlchamlariga tuzatish koeffitsiyentlari qoʻllaniladi. Ushbu koeffitsiyentlarni qoʻllash jarayonida analogning maydoni baholash obyektinikidan koʻproq boʻlsa – musbat, aksincha, analogning maydoni baholash obyektinikidan kamroq boʻlsa – manfiy tarzda ishlatilishi kerak. Bundan asoslanadigan nazariya quyidagicha: agar baholash obyektining foydali maydoni shartli ravishda 200 kv.m. va analoglarda bu koʻrsatkich 120 kv.m. va 350 kv.m. boʻlsa foydali maydoni 120 kv.m. boʻlgan analogga nisbatan manfiy koeffitsiyent qoʻllanilishi kerak. Mantiq shundaki, foydali maydoni 120 kv.m. boʻlgan koʻchmas mulkka nisbatan bozorda talabgorlar foydali maydoni 200 kv.m. boʻlgan mulk talabgorlariga qaraganda koʻproq boʻladi, maydoni kichikroq boʻlgan mulkning ijara toʻlovi nisbatan arzonroq boʻladi va ushbu mulkni tasarruf etish nisbatan tezroq amalga oshadi. Foydali maydoni 350 kv.m. boʻlgan analogga nisbatan musbat koeffitsiyent qoʻllanish holati ham xuddi shu nazariyaga asoslanadi;

bozorda barcha iqtisodiy va texnik xarakteristikalarini inobatga olganda mulkka aynan oʻxshash boʻlmagan, lekin foydali maydoni oʻzaro juda yaqin analoglar mavjud: bunda baholovchi tomonidan analoglarning foydalanish maqsadiga asoslangan xarakteristikasiga koeffitsiyentlari qoʻllaniladi. Ushbu koeffitsiyentlarni qoʻllash jarayonida analogning joriy yoki maqsad qilingan foydalanish sohasi baholash obyektinikidan farqlanishini “toʻgʻirlash” uchun davlat koʻchmas mulkidan foydalanganlik uchun ayni damda 1 kv.m. uchun qoʻllaniladigan ijara toʻlovining eng kam stavkalari (iqtisodiy sohalar va tarmoqlar boʻyicha) ishlatilishi kerak. Bundan asoslanadigan nazariya quyidagicha: baholash obyekti Navoiy viloyati, Navoiy shahri, Janubiy sanoat zonasi koʻchasi, 20-uy manzilida joylashgan savdo doʻkoni va ushbu manzilga yaqin hududdan savdo-sotiq uchun moʻljallangan, ijara uchun tavsiya etilayotgan yetarlicha analoglar mavjud emas boʻlsin. Bunda baholovchi tomonidan hududda mavjud omborxonalar analog sifatida tanlab olinishiga toʻgʻri keladi. Taqqoslash jarayonida foydalanish maqsadi oʻzaro farqlanuvchi obyekt-analoglar uchun quyidagi tuzatish koeffitsiyentlari qoʻllaniladi: Navoiy viloyati hokimligining baholash kuni uchun amalda boʻlgan davlat koʻchmas mulkidan foydalanganlik uchun yillik ijara toʻlovining eng kam stavkalarini tasdiqlash toʻgʻrisidagi qaroridan foydalangan holda (ushbu turdagi normativ hujjatlar ochiq manbaalarda mavjud), qarordagi ofis uchun (bir oy uchun taxminan 70 800 soʻm) va omborxonalar uchun (bir oy uchun taxminan 45 200 soʻm) minimal soliq stavkasi olinadi hamda analog va obyektning oʻzaro farqlanish koeffitsiyenti quyidagi formula orqali aniqlanadi [27]:

$$I = \frac{P_a}{P_o} * 100\% \quad (2)$$

bu yerda

I – kiritilishi kerak boʻlgan tuzatish koeffitsiyenti

P_a – baholash obyekti uchun belgilangan minimal ijara stavkasi

P_o – tanlangan analog uchun belgilangan minimal ijara stavkasi

Ushbu koeffitsiyent (I) baholash obyekti va bozordan olingan analog oʻrtasida foydalanish

maqsadiga nisbatan berilishi kerak bo‘lgan tuzatish koeffitsiyenti sifatida, baholash obyekti va tanlangan analoglarning foydali maydonlariga nisbatan beriladigan tarzda, mulkning qimmatligiga asoslangan holda musbat yoki manfiy shaklda olinadi. Ushbu nazariyaga asoslangan tuzatishlarni nafaqat baholash obyekti va analoglar orasida foydalanish maqsadi, balki mulklarning joylashgan o‘rniga nisbatan ham ishlatish mumkin. Bunda yuqoridagi holatga o‘xshash tarzdagi vaziyatda mintaqaning boshqa joyidan baholash obyektiga aynan o‘xshash turdagi mulkka nisbatan qo‘llaniladi va hokazo.

Xususan, shartli ravishda baholash obyektimiz Guliston shahridagi ishlab chiqarish korxonasi bo‘lsa, ushbu korxonani qiyosiy yondashuvda baholash uchun bozordan xuddi shu kabi iqtisodiy parametrga ega bo‘lgan besh xil analog tanlab olindi. Baholash obyekti va analoglar haqida ma‘lumot quyida beriladi (2-jadval):

2-jadval
Baholash obyekti va analoglarning birlamchi parametrlari [27]

Parametrlar	Baholash obyekti	1-analog	2-analog	3-analog	4-analog	5-analog
Obyekt nomi	Ishlab chiqarish binosi					
Manzili	Guliston shahri	Chinoz tumani	Jizzax shahri	Bekobod tumani	Angren shahri	Sergeli tumani
Yer maydoni, sotix	70,0	100,0	50,0	90,0	70,0	60,0
Bino-inshootlar maydoni, kv.m.	4 250,0	3 800,0	2 400,0	1 890,0	2 650,0	3 350,0
Mulk uchun minimal ijara to‘lovi, so‘m	48 000,0	41 600,0	38 400,0	48 000,0	48 000,0	58 169,0

Ushbu holatda, baholash obyekti va analoglarning foydalanish maqsadi bir xil bo‘lganligi sababli biz tomondan faqatgina ularning joylashgan joyi va o‘lcham parametrlariga nisbatan tuzatish koeffitsiyentlari qo‘llaniladi (3-jadval). Baholash obyekti va analoglarga taalluqli minimal ijara to‘lovlaridan foydalangan holda analoglarga tuzatish koeffitsiyentlari berish baholash obyektining qiymatiga va baholovchiga nisbatan shubhalarni keskin kamaytiradi.

3-jadval
Analoglarga qo‘llaniladigan tuzatish koeffitsiyentlari [27]

Parametrlar	1-analog	2-analog	3-analog	4-analog	5-analog
Minimal ijara to‘lovi	-0,15%	-0,25%	0,00%	0,00%	0,17%
Yer maydoni, sotix	0,30%	-0,40%	0,22%	0,00%	-0,17%
Bino-inshootlar maydoni, kv.m.	-0,12%	-0,77%	-1,25%	-0,60%	-0,27%

Domiy yoki ijara asosida foydalanish huquqi bilan foydalanilayotgan yer maydoniga ega ko‘chmas mulklarni xarajat yondashuvi orqali tiklanish/almashtirish qiymatini aniqlashda yer maydonining bozor qiymatini hisoblash jarayonida ham yuqoridagi kabi tuzatish koeffitsiyentlarini qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Ko‘chmas mulklar uchun baholash obyekti qiymatini daromad yondashuvi bilan aniqlash uchun baholovchi daromadni kapitallashtirish yoki pul oqimlarini diskontlash usullaridan foydalanadi” [29]. Har ikkala usulda ham baholovchi diskont stavkasiga murojaat qiladi. Bunda, mulkdan olinadigan pul oqimini kapitallashtirish stavkasiga bo‘lish orqali potensial yalpi daromad aniqlanadi. Shu o‘rinda, baholovchilar tomonidan qo‘llaniladigan kapitallashtirish stavkasini ham tartibga solish muhimdir. Chunki, kapitallashtirish stavkasi qancha past bo‘lsa yondashuv qiymati shuncha baland chiqadi yoki aksincha.

Kapitallashtirish stavkasining baholovchilar tomonidan bir turdagi ko‘chmas mulk uchun har xil tarzda qo‘llanilishini oldini olish va mulkning haqiqiy bozor qiymatini aniqlash maqsadida

ushbu stavkani quyidagi formula orqali qat'iy belgilash mumkin [27]:

$$R_k = \frac{12 * R_{MB} * B_S * S_S}{S_m * K_S} \quad (3)$$

bu yerda:

R_k – kapitallashuv stavkasi, %

R_{MB} – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomondan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasi, %

B_S – obyekt hududi uchun Soliq kodeksida belgilangan soliq bazasi [30], so‘m

S_S – baholash sanasida Soliq kodeksida belgilangan soliq stavkasi [31], %

S_m – obyekt uchun davlat tomonidan belgilangan yillik minimal ijara stavkasi, so‘m;

K_S – ijara to‘lovining eng kam stavkalariga qo‘llaniladigan koeffitsientlar, birlik.

Ushbu formulani quyidagi misol bilan tahlil qilamiz: shartli ravishda baholash obyekti Andijon viloyati, Marhamat tumani, O‘qchi MFY, Behizor ko‘chasi, 18-uy manzilida joylashgan tekstil mahsulotlari ishlab chiqarish binosi bo‘lsin. Ushbu bino uchun daromad yondashuvida bozordan Marhamat tumani (yoki tutash hududlardan) ishlab chiqarish maqsadida foydalanish mumkin bo‘lgan uch dona analog tanlab olindi. Analoglarga yuqorida ta’kidlangan usul va formula yordamida tuzatish koeffitsiyentlari qo‘llanildi va kapitallashuv stavkasini qo‘llagan holda daromadni kapitallashtirish yoki pul oqimlarini diskontlash usullaridan biri orqali yondashuvdan qiymat aniqlanishi kerak. Bunda kapitallashuv stavkasi quyidagicha aniqlanadi: birinchi navbatda baholash sanasidagi Markaziy Bank tomondan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasi aniqlanadi (2025-yil 1-yanvar holatiga 13,5%), keyin esa Soliq kodeksining 412-moddasidan foydalanilgan holda Marhamat tumani uchun soliq bazasi aniqlanadi (2025-yil 1-yanvar holatiga 1 300 000,0 so‘m), so‘ngra Soliq kodeksining 422-moddasiga asosan hududiy soliq stavkasi aniqlanadi (soliq stavkasi 2025-yil 1-yanvar holatiga tadbirkorlik faoliyati uchun yoxud yuridik shaxsga yoki yakka tartibdagi tadbirkorga ijaraga berishda foydalaniladigan soliq solish obyektlari, shuningdek tadbirkorlik faoliyati va (yoki) daromadlar olish uchun mo‘ljallangan, yashash uchun mo‘ljallanmagan ko‘chmas mulk obyektlari uchun 1,5% etib belgilangan [32]). Undan keyin Andijon viloyatida Yengil sanoat turlari bo‘yicha (to‘qimachilik, tikuvchilik, charm, mo‘yna, poyabzal, sellyuloza-qog‘oz sanoati) baholash kuni uchun amalda bo‘lgan davlat ko‘chmas mulkidan foydalanganlik uchun yillik ijara to‘lovining eng kam stavkasi aniqlanadi (Andijon shahri uchun 2025-yil 1-yanvar holatiga QQS bilan qo‘shib hisoblaganda bir yil uchun 16 000,0 so‘m [33].) hamda eng kam stavkalarga nisbatan qo‘llaniladigan koeffitsiyentlar [34] hisoblanib, olingan birlik ijara to‘lovining eng kam stavkasiga ko‘paytiriladi va bir oy uchun to‘g‘ri keladigan qiymatni aniqlash uchun natija 12 ga bo‘linadi. Algoritm oxirida mazkur mulk turi uchun kapitallashuv stavkasi aniqlanadi:

$$R_k = \frac{r_{MB} * (B_S * S_S)}{(S_m * K_S)/12} = \frac{13,5\% * (1\,300\,000,0 * 1,5\%)}{(16\,000,0 * 2,5 * (2,0 + 0,0 + 2,0))/12} \approx 24,68\%$$

Demak, 2025-yil 1-yanvar holatida Andijon viloyati, Marhamat tumani, O‘qchi MFY, Behizor ko‘chasi, 18-uy manzilida joylashgan tekstil mahsulotlari ishlab chiqarish binosini daromad yondashuvi orqali baholashda foydalaniladigan kapitallashuv stavkasi 24,68% ni tashkil etadi.

Yoinki, shartli ravishda Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, Qashg‘ar dahasi 1-uy manzilida joylashgan sartaroshxona binosi uchun kapitallashuv stavkasini quyidagicha aniqlashimiz mumkin:

$$R_k = \frac{r_{MB} * (B_S * S_S)}{(S_m * K_S)/12} = \frac{13,5\% * (1\,300\,000,0 * 1,5\%)}{(28\,650,0 * 2,5 * (2,0 + 0,0 + 1,0))/12} \approx 14,70\%$$

2025-yil 1-yanvar holatida Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Amir Temur shoh ko‘chasi, Qashg‘ar dahasi 1-uy manzilida joylashgan sartaroshxona binosi binosini daromad yondashuvi orqali baholashda foydalaniladigan kapitallashuv stavkasi 11,12% ni tashkil etadi va

hokazo. Ushbu formula orqali biz noturar ko‘chmas mulk joylashgan hudud qay darajada rivojlangan bo‘lsa, uning daromad yondashuvi orqali aniqlanadigan qiymati shu darajada baland chiqishi guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Garov maqsadida ko‘chmas mulklarni baholashda daromad yondashuvining kapitallashuv stavkasini Markaziy Bankning qayta moliyalashtirish stavkasi, soliq bazasi va minimal ijara stavkalariga bog‘lashdan maqsad garovga oluvchi tijorat banklarining risklarini kamaytirish va kelajakda mulkni imkoni boricha tezroq realizatsiya qilishini osonlashtirishdir. Chunki, odatda, tijorat banklari tomonidan muammoga aylangan kreditning garov ta‘minoti sifatida balansiga qabul qilgan ko‘chmas mulklarni daromad olish maqsadida tasarruf etishdan ko‘ra ularni tezroq sotish birlamchi masala sifatida qaraladi. Bundan tashqari, tijorat banklarining har bir moliyaviy operatsiyasi bevosita hukumat tomonidan belgilangan tartib qoidalarga amal qilingan holda amalga oshiriladi va atipik moliyalashtirish jarayoni banklarga xos xususiyat sifatida qaralmaydi.

Qiyosiy yondashuvi orqali mulkning qiymatini aniqlash jarayonida baholovchilar tomonidan xarajat va daromad yondashuvlaridagi kabi yondashuvni hisoblashda tanlanadigan hisoblash usuli va bozordan tanlab olinadigan analoglarga cheklov o‘rnatish mumkin emasligi sababli, analoglarga nisbatan qo‘llaniladigan tuzatish koeffitsiyentlarini daromad yondashuvida so‘z yuritilgan usulda amalga oshirilishi qat‘iyon belgilanishi lozim.

Baholash jarayonida yondashuvlardan olingan natijalarni muvofiqlashtirilishda baholovchilar tomonidan qaysi usuldan foydalanish ixtiyoriydir. Lekin, amaliyotda baholovchilar tomonidan asoslantirilmagan holda ushbu muvofiqlashtirish jarayonida qiymati eng katta chiqqan yondashuvga ko‘proq ulush berish va mos ravishda qiymati kichikroq chiqqan yondashuvga kamroq ulush berish yoki ushbu yondashuvdan voz kechish holati ko‘p kuzatiladi. Baholovchilardan bir necha yondashuv orqali erishilgan natijalarni muvofiqlashtirishda har bir yondashuv ulushini asoslagan holda bo‘lishni va buni baholash hisobotida yozma tarzda belgilab ketishni talab qilish lozim.

Xulosa va takliflar.

Maqolada izlanishlarga muvofiq quyidagi ilmiy natijalarga asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqildi:

baholovchilar tomonidan baholash obykti bilan bozordan tanlab olingan analoglarni o‘zaro muvofiqlashtirish uchun qo‘llaniladigan tuzatish koeffitsiyentlari aniq bir tartibga solinmaganligi va/yoki qat‘iy tartibga rioya etilmasligi sababli har bir baholovchi tomonidan bir mulk qiymati har xil, o‘zaro katta tafovutga ega qiymatlarda aniqlanadi;

daromad va qiyosiy yondashuvlarni hisoblash uchun bozordan tanlab olinadigan, baholash obykti bilan o‘zaro farqlanuvchi o‘lcham va foydalanishlilik parametrlariga ega bo‘lgan ko‘chmas mulklar uchun tuzatish koeffitsiyentlarini qo‘llashning yagona metodikasini amaliyotga joriy etish orqali mulkni baholatuvchilar va kelgusida ushbu baholash natijasida rasmiyalshtiriladigan baholash hisobotidan foydalanuvchilar orasida baholash faoliyati, baholovchi tashkilot va boshqa o‘zaro iqtisodiy muzokaralarda shubhalarga borilishi oldini olishga erishish mumkin;

noturar ko‘chmas mulklar uchun daromad yondashuvida kapitallashuv stavkasini real vaqt uchun Markaziy bank tomondan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasi, obyekt joylashgan hududning Soliq kodeksida belgilangan soliq bazasi, baholash sanasida belgilangan soliq stavkasi, baholash obykti taalluqli ko‘chmas mulk turi uchun davlat tomonidan belgilangan yillik minimal ijara stavkasi va ijara to‘lovining eng kam stavkalariga qo‘llaniladigan koeffitsientlar orqali aniqlash hamda turar joylar uchun kapitallashuv stavkasi sifatida baholash sanasidagi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomondan belgilangan qayta moliyalashtirish stavkasiga bog‘lagan holda shakllantirish baholash hisobotidan kelgusida foydalanishi mumkin bo‘lgan tijorat banklari uchun baholash tashkiloti, tuzilgan hisobot, unda ko‘rsatilgan bozor qiymati ishonchliligini oshiradi;

baholash hisobotlarining foydalanishlilik muddatini qayta ko‘rib chiqish sohaga bo‘lgan

talabni va baholash obyektlarining aniqlangan qiymatlariga nisbatan ishonchni yanada oshiradi. Yuqorida keltirilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar amaliyotga joriy etilishi O‘zbekistonda ko‘chmas mulkni garov maqsadida baholash mexanizmini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Адабиётлар/Литература/Reference:

1. Credit Supply Outlook: The Collection. 2024 data
<https://think.ing.com/articles/credit-supply-outlook-the-collection/>
2. UEMOA: 10% increase in bank credit supply in 2024.
<https://www.financialafrik.com/en/2025/08/01/uemoa-10-increase-in-bank-credit-supply-in-2024/>
3. US Dollar Credit Supply: Record-breaking supply in 2024.
<https://think.ing.com/reports/us-dollar-credit-supply-record-breaking-supply-in-2024/>
4. Personal Loans Market Research Report By Loan Type - Industry Forecast to 2035.
<https://www.marketresearch-future.com/reports/personal-loans-market-12020>
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti” ilmiy-tadqiqot markazining 2024-yil uchun uy-joy bozori sharhi. 2-bet.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti” ilmiy-tadqiqot markazining 2024-yil uchun uy-joy bozori sharhi ma’lumotlaridan foydalangan holda muallif tomonidan shakllantirilgan.
7. <https://depozit.uz/credits/mortgage>
8. А. А. Тисченко - Восприятие термина «портфель залога»: современный аспект. – Финансовый журнал Уральское отделение Российской академии наук, Екатеринбург 620026, Российская Федерация. — 2019. — Вып. 4. — С. 116–129;
9. Ralf Christian Michaels: Joseph Story – “Story on Bailments”. Article on ResearchGate. 2016;
10. Джек Фридман Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М.: Дело, 1997;
11. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. СПб.: СПбГТУ, 1997;
12. Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория Фирмы / Под редактированием В. М. Гальперина. – С.-Пб.: Экономическая школа, 1995, с. 60;
13. Antonov E. V. - Urban Agglomerations: Approaches to the Allocation and Delimitation – М.: 2020;
14. Грибовский С. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Маросейка, 2009;
15. Коростелев С. П. Теория и практика оценки для целей дeвeлoпмeнтa и управления недвижимостью. — М.: Маросейка, 2009;
16. Озеров Е. С. Экономический анализ и оценка недвижимости. – Санкт-Петербург, 2007
17. Александр Г., Шарп У. Дж Бэйли., Инвестиции: Пер. с англ. – М.: Альпина Букс, 2005. – 268 с.;
18. Т.Б. Бердникова Оценка недвижимости: учеб. пособие. – М: ИНФРА-М, 2006. – 12 с.
19. Гребенников В.Г., Микерин Г.И., Нейман Е.И. Методологические основы оценки стоимости имущества. – М.: Интерреклама, 2003, 688 с.;
20. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса. Учебник. – М: Финансы и статистика, 2003. -704 с.;
21. Халилова Р. М. – Залоговое право, учебник – Дагестанский Государственный университет народного хозяйства. – Махачкаля 2020. Стр.-3;
22. Десмонд Г.М., Келли Р.Э. Руководство, по оценке бизнеса. – М.: РОО, 1996;
23. I.L. Butikov Ko‘chmas mulk bozori, Darslik. –Т.: Konsauditinform, 2001 y.;

24. K. Z. Xomitov “Ko‘chmas mulk qiymatini baholash”, Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2019 y.;

25. И. Ю. Абдурахмонов. Оценка недвижимости. Введение в практику оценки стоимости зданий и сооружений. – Ташкент – “Norma” – 2011;

26. D. R. Abdikarimova. Bank kreditlari garov ta’minotini baholash amaliyotini takomillashtirish yo‘llari – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun bajargan dissertatsiya ishi. T.: TMI, 2018.

27. Muallif ishlanmasi

28. O‘zbekiston Respublikasining “Yagona milliy baholash standarti”. 186-band.

29. O‘zbekiston Respublikasining “Yagona milliy baholash standarti”. 323-band

30. Soliq bazasi – soliq solish obyektining davlat budjetiga to‘lanishi lozim bo‘lgan soliq hisoblab chiqariladigan, uning qiymati, miqdori, og‘irligi yoki boshqa o‘lchov birliklarida ifodalanadigan xususiyati – muallif izohi

31. Soliq stavkasi – Soliq stavkasi soliq bazasining o‘lchov birligiga nisbatan hisoblanadigan soliqning foizlardagi yoki mutlaq summadagi miqdori. O‘zbekiston Respublikasining “Soliq Kodeksi”, 72-modda.

32. O‘zbekiston Respublikasining “Soliq Kodeksi”, 422-modda.

33. Andijon viloyati hokimining 2025-yil 31-yanvardagi 39-1-0-Q/25-sonli qarori.

34. O‘zbekiston Respublikasining “Soliq Kodeksi”, 422-modda.

